

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Dokumentation
Susan Reichelt, Livia Gertis

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Inhalt

Projektübersicht

Fallstudien

Stadtentwicklung und historische Zeichensetzungen (Inschriften)

Erinnerungskultur und Sichtbarmachung (Stolpersteine)

Sozial-politische Aufklärung und Mobilisierung (Protestzeichen)

Bericht: Ausstellung und Datenbeobachtungen

Projektdurchführende:

Dr. Susan Reichelt (Advanced Data and Information Literacy Track, Universität Konstanz)

Livia Gertis (Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum Universität Konstanz)

Marco Graff

Mit freundlicher Unterstützung und Kooperation durch

die Gemeinschaftsschule Gebhard,

Intiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“,

Catcalls of Konstanz, &

Birgit Rucker (Literatur-Kunst-Medien, Universität Konstanz)

Projektlaufzeit:

Juni – November 2024

Das Projekt wird innerhalb der HERMES Forschungsstudienförderung im Bereich Open Science durchgeführt. Als Zielsetzung werden praxisnahe Umsetzungsbeispiele und Leitfäden, sowie die Vermittlung von Datenkompetenzen durch Open Science Prinzipien verfolgt.

Daten, Dokumentation und Anwendungsbereiche sind offen zugänglich und können unter den folgenden Angaben ausgewiesen werden:

Reichelt, S., & Gertis, L. (2024). Konstanzer Sprachlandschaften. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173457>

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Projektübersicht

Mit Unterstützung der Forschungsstudienförderung werden sprachliche Zeichen im Stadtraum von Konstanz erfasst, digital kartiert und zugänglich gemacht. Ziel ist es, historische Überlagerungen und Entwicklungen der Stadt aufzuzeigen und diese transparent und reproduzierbar zu dokumentieren.

Die Dokumentation zum Projekt stellt

1. die gewonnenen Daten strukturell vor
2. die potentiellen Anwendungsfälle, wissenschaftlichen Kontexte und Bearbeitungswege über Scripte dar
3. die methodischen Herangehensweisen zur Datengewinnung zusammen

Nachnutzbarkeit innerhalb der Open Science Prinzipien versteht sich hier also als umfassende Konzeption, die Datensammlung, Bearbeitung, und Erkenntnisgewinn gleichsam teilt und reproduzierbar macht.

Das Projekt dokumentiert die Idee, sich der eigenen Stadt aus sprachlichen Perspektiven zu nähern.

Was erfährt man über einen Stadtraum – und die Menschen, die in diesem leben und lebten – wenn er durch Inschriften, Gedenksteine, aber auch über dynamische Protestzeichen und Kreidemarkierungen digital kartiert und damit neu erschlossen wird?

Hierzu werden folgende Fallstudien betrachtet:

1. Stadtentwicklung und historische Zeichensetzungen (Inschriften)
2. Erinnerungskultur und Sichtbarmachung (Stolpersteine)
3. Sozial-politische Aufklärung und Mobilisierung (Protestzeichen)

Den Daten wird sich hierbei auf drei unterschiedlichen Arten genähert, welche verschiedene Voraussetzungen, Vor- und Nachteile, sowie Anwendungsoptionen mit sich bringen.

Die Dokumentation dient dazu, Reflektionen hieraus zu teilen und Daten transparent und nachnutzbar bereitzustellen.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Sprachlandschaften: Kontextualisierung

Mit Sprachlandschaften werden Ansammlungen von Zeichen im physischen und virtuellen öffentlichen Raum bezeichnet. In der Wissenschaft entsteht hieraus eine systematische Erforschung der Sprache im öffentlichen Raum, innerhalb einer eigenständigen Forschungsrichtung, der “Sprachlandschaften”, oder im Englischen “Linguistic Landscapes” oder “Semiotic Landscapes”.

Es kommen Methoden aus verschiedenen Fachdisziplinen wie der Linguistik, Ethnologie, Semiotik und der Geografie zur Anwendung. Schriftzeichen treten schon früh in städtischen Gebieten auf. Man nimmt an, dass die Schrift im öffentlichen Raum verschiedene Funktionen erfüllt, wie beispielsweise das Organisieren und Regeln des Alltags oder von sozialen Interaktionen. Der Forschungshorizont erstreckt sich u.a. über die Bedeutung der Schrift für die Kultur, die Rolle von Sprache bei der Regulierung und Konstituierung des sozialen Lebens, das Verhältnis zwischen Zeichenautoren und Gesellschaft, die Sicherung von Macht und Autorität und das Verhältnis verschiedener Sprachen zueinander in der Öffentlichkeit. Speziell ist Schrift im öffentlichen Raum auch wegen ihrem Element der “Situationalität”, also ihrem starken Bezug auf einen räumlichen und zeitlichen Kontext. Im Forschungsfeld der Sprachlandschaften spielt es für die Textanalyse eine grössere Rolle, wo und wie der Text im Raum platziert ist, aber auch, was der historische Kontext dazu war und ist. Das Zeichen und die Situation, in die es eingebettet ist, bedingen sich in starkem Masse gegenseitig und sind so wechselseitig bedeutungstiftend.

Themen innerhalb des Forschungsfeldes sind unter anderem Erscheinungen des Sprachkontakts, der Sprachpolitik, der Sprachplanung, und der Umgang mit Varietätenlinguistik. Sprachkontakte können daraufhin untersucht werden, wie unterschiedliche Sprachen aufeinander einwirken, oder wie sich Sprachenhierarchien in mehrsprachigen Umgebungen zeigen. Die Sprachpolitik kann in Sprachlandschaften danach untersucht wurden, inwiefern sprachpolitische Maßnahmen den öffentlichen Raum beeinflussen. Gesetze oder Vorschriften bestimmen zu einem gewissen Grad den Sprachgebrauch und machen so eine Sprachplanung sichtbar. Und in der Varietätenlinguistik zeigt sich, welche Sprachvarianten wie, wo und wann benutzt werden.

Ehrhardt, Claus / Marten, Heiko F.: Linguistic Landscapes – Sprachlandschaften. Ein einleitender Forschungsüberblick, in: Der Deutschunterricht Jg. 70 (2018), S. 2 – 11.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Fallstudien

Die ausgewählten Fallstudien fassen unterschiedliche Herangehensweisen an Datensammlungen zusammen. Daten aus dem öffentlichen Raum können unter Einbeziehung von Citizen Science gesammelt werden, welches, je nach Einbettung, verschiedenste Vorteile und Herausforderungen mit sich bringt.

Für die Datensammlung zur Konstanzer Sprachlandschaft wurden drei Ansätze verfolgt:

1. Direkte Datensammlung über ein Schulprojekt (Daten werden gesammelt)
2. Indirekte Datensammlung über Nachnutzung (vorhandene Daten werden restrukturiert)
3. Indirekte Datensammlung über Rekontextualisierung (vorhandene Daten werden restrukturiert)

Ein gesonderter Fokus wird auf die Dokumentation der ersten Fallstudie (Schulprojekt zu Inschriften) gelegt, um den Planungs- und Nacharbeitungsprozess möglichst transparent darzustellen und replizierbar zu machen. Transferprojekte, wie das hier vorgestellte, ermöglichen es der Wissenschaft, Datengrundlagen über gesellschaftliche Mit- und Zuarbeit zu schaffen. Zusätzlich werden Datenkompetenzen in wissenschaftsfremden Bereichen gestärkt und potentielle Distanzen zwischen Gesellschaft und Wissenschaft abgebaut und Dialoge gefördert.

Die weiteren Fallstudien beschreiben alternative Vorgänge, bei denen bestehende Netzwerke und lokale Initiativen aktiv in wissenschaftliche Arbeiten involviert werden können. Unser Bestreben ist es hier insbesondere vorhandene Kompetenzen zu identifizieren und Datengrundlagen für Gesellschaftswissenschaften pluralistisch, d.h. aus der Wissenschaft, wie auch aus der Gesellschaft heraus, zu gestalten.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Stadtentwicklung und historische Zeichensetzungen (Inskriften)

Anwendung & Kontextualisierung

Hausinschriften sind Schriftzeichen, die an Häuser angebracht wurden. Die Inhalte der Schriftzeichen können verschieden sein und sind für die Definition des Begriffs nicht entscheidend. Folglich muss sich die Hausinschrift nicht explizit auf das Haus beziehen; auch Inschriften allgemeinen Inhalts oder Bibelzitate werden als Hausinschrift kategorisiert, sofern sie an einem Haus angebracht wurden. Für die Auswertung der Inschriften ist es entscheidend, ob es sich bei dem Haus um ein Privathaus oder ein öffentliches Haus handelt, denn hier unterscheiden sich die Inschriften stark: Inschriften an öffentlichen Gebäuden haben oft repräsentativen Charakter, in ihrer Darstellung, der Sprache ebenso wie in ihrem Inhalt. Wenn in der Epigraphik von Hausinschriften die Rede ist, sind darum implizit auch nur die Inschriften gemeint, die an Privathäusern angebracht wurden. Zur Untersuchungsgruppe der Privathäuser zählen jedoch auch Adelssitze, Burgen und Schlösser, weil sie den Inschriften von Bürger- oder Bauernhäusern erfahrungsgemäss ähnlich sind. (Wehking, Wulf 2000: 185)

Wehking, Sabine/Wulf, Christine: Hausinschriften, in: Gertrud Mras und Renate Kohn (Hg.): Epigraphik 2000, Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik. Klosterneuburg 9.-12. Oktober 2000. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse Bd. 335. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters Bd. 10. Wien 2006.

Grundsätzlich können Inschriften heute dort gefunden werden, wo alte Bausubstanz erhalten geblieben ist. Eine Blütezeit erfuhren Hausinschriften im 17. Jhd.. Fachwerkhäuser, auf deren Oberfläche Inschriften angebracht wurden, sind und waren anfällig für den Ausbruch von Stadtbränden, weswegen bei Möglichkeit Häuser nach Stadtbränden aus Stein statt aus Holz wiederaufgebaut wurden. Hinzu kam, dass es mit der Renaissance und dem Barock nicht mehr Mode war, Fachwerkhäuser zu bauen. Diese beiden Gründe führten dazu, dass sich die grösste Vielfalt von Inschriften auf den Zeitraum ab dem 15.Jhd. bis zum 17.Jhd. beschränkt, weil dann die meisten Fachwerkhäuser gebaut wurden.

Der Fokus der Datensammlung in Konstanz liegt in der geschichtlichen und kulturellen Einordnung und der Frage, inwiefern die Inhalte der erhaltenen Inschriften der Altstadt auf die gesellschaftlichen Gefüge der Stadt verweisen.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Bericht zur Datensammlung

Planung & Vorüberlegungen zur Zusammenarbeit mit einer Schule

Das Projekt zu Konstanzer Sprachlandschaften war von Beginn an auf Beteiligung aus der Zivilgesellschaft ausgerichtet. Insbesondere das Teilprojekt zu den Konstanzer Häuserinschriften schien aus wissenschaftlicher Perspektive besonders anschlussfähig für eine Kooperation mit einer lokalen Schule. Um hier in einen Austausch zu kommen, ob die Idee generell tragfähig ist, wurde der Abteilungsleiter für die Unterstufe und Kulturbeauftragter der Gemeinschaftsschule Gebhard in Konstanz kontaktiert. In einem ersten Gespräch zeigte die Schule ihre Bereitschaft für Transferprojekte. Es wurde aber auch deutlich gemacht, dass diese Offenheit wohl die meisten Schulen mittragen würden, da sie den Austausch mit der Universität für ihre Schüler*innen in vielerlei Hinsicht als gewinnbringend erachten.

Nach der Verständigung, die Kooperation anzugehen, musste der Rahmen für diese gesteckt werden. Auf der organisatorischen Ebene lag die erste Herausforderung in der fehlenden Kohärenz von Schuljahr und Semesterplanung. Auf der inhaltlichen Ebene musste zuerst die Entscheidung getroffen werden, welche Jahrgangsstufe sich für das Projekt eignet bzw. umgekehrt, wie das Projekt angepasst werden kann für eine bestimmte Zielgruppe. Die Entscheidung für die Stufe 7 wurde auf Grundlage von inhaltlichen Gesprächen zum Ziel des Projekts, aber auch zu den Möglichkeiten der Beteiligung der Lernenden durch den Abteilungsleiter getroffen. In der 7. Klasse sind die Schüler*innen ca. 12-13 Jahre alt und damit alt genug, um sich selbständig in der Stadt bewegen zu können, zudem ist das Thema Häuserinschriften anschlussfähig an den Geschichtsunterricht.

Nach den Sommerferien konnte die konkrete Zeitplanung beginnen. Neben der Festlegung, wann das Projekt durchgeführt werden sollte, wurden ToDo-Listen erstellt, was im Vorfeld auf schulischer Ebene erfolgen muss. Die inhaltliche Planung erfolgte weitestgehend unabhängig davon. Vereinbart wurde, das Projekt mit zwei Klassen der Stufe 7 durchzuführen. Gründe für diese Entscheidung waren verschiedene:

- Die Stufe 7 der Gemeinschaftsschule Gebhard ist 8zünftig. Die Gesamtzahl der Schüler*innen mit über 200 ist deutlich zu groß, auch für einen Besuch der Uni
- Mit der Anzahl von ca. 50 Schüler*innen kann das Altstadtgebiet der Stadt gut aufgeteilt und abgearbeitet werden.
- 2 Klassen können – falls nötig – mit einem Bus transportiert werden.
- Die beiden ausgewählten Klassen haben einen aufeinander abgestimmten Stundenplan.
- Der Abteilungsleiter ist gleichzeitig auch Klassenlehrer in einer der Klassen.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

- Um den Tag des Projekts selber vorzubereiten, wurden folgende Maßnahmen mit der Abteilungsleitung abgesprochen:
- Vorab Besuch des Projektteams in der Schule zur Vorstellung des Projekts: inhaltliche Einführung in den wissenschaftlichen Gegenstand (Was sind Inschriften? Was sind Forschungsdaten?) und konkrete Vorstellung des Ablaufs und der Aufgabe.
 - Gestaltung eines Elternbriefs: zur Information und zur Einverständniserklärung (sowohl zur Teilnahme am Projekttag als auch für den Besuch an der Universität)
 - PowerPointPräsentation für den Elternabend

KONSTANZER INSCRIFTEN

WER? Dr. Susan Reichelt, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Konstanz
Livia Gertis, Fachreferentin am Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum
Marco Graff, Student und Projektmitarbeiter

WAS? Ihr werdet zu Forschenden! Ausgestattet mit Kameras dokumentiert ihr Inschriften in der Stadt und sammelt dadurch Daten für ein Forschungsprojekt.

WANN? 20.09. Projektvorstellung in der Schule
26.09. Datensammeln und Entdecken von Inschriften in der Stadt
Oktober Ausstellung zum Projekt an der Universität Konstanz

HERMES Universität Konstanz

WAS SIND DENN EIGENTLICH INSCRIFTEN?

Inschriften sind **Zeichen** (Bilder, Schrift oder eine Kombination aus beidem), die auf festen Untergrund, also Stein, Metall oder Holz, angebracht sind und Informationen enthalten.

Inschriften können als Andenken an bestimmte Personen erschaffen worden sein, zur Orientierung oder Aufzeichnung von (Bau-)Ereignissen, oder auch für Ästhetik, Glauben oder Glück.

IHR UND DIE INSCRIFTEN

Für dieses Projekt wollen wir Inschriften sammeln, die an oder bei Gebäuden in der Konstanzer Altstadt zu finden sind. Da diese meist über den Türen, oftmals aber auch bis direkt unters Dach angebracht wurden, lohnt sich der Blick nach oben.

Manchmal sind Inschriften großflächig und nicht zu übersehen – und manchmal müsst ihr genau aufpassen, dass ihr nicht vorbeilauf. Manche Häuser haben mehr als eine Inschrift, so dass man darauf achten muss, wie man alles genau dokumentiert.

Hierzu haben wir euch eine Forschungsausrüstung zusammengestellt, was euch die Datensammlung erleichtert.

EUER TEAM UND DIE AUSTRÜSTUNG

- Ihr bildet Forschungsteams aus je 4 Personen.
- Jedes Team erhält seine eigene Ausrüstung, bestehend aus einer **Kamera** und einer blauen, gelben oder roten **Forschungstasche**.
- In der Tasche habt ihr einen Stadtplan, ein Forschungstagebuch und einen Flyer mit Informationen für euch.
- Die Farbe eurer Tasche zeigt euch an, für welchen Teil der Stadt ihr zuständig seid.

Neben den zu gestaltenden Materialien zur Information für die Eltern und Schüler*innen, beschäftigte sich das Projektteam mit der inhaltlichen Vorbereitung des Projekttag selbst wie auch mit der Planung der anschließenden Ausstellung an der Universität.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

Für den Projekttag wurde/n:

- Stadtpläne erstellt. Mit farblich hervorgehobenen Stadtteilen und markierten Treffpunkten zur besseren Orientierung der Schüler*innen (1)
- Die Forschungsausrüstung beschafft: entsprechend der hervorgehobenen Stadtteile bunte Stoffbeutel (Gruppenzugehörigkeit für die Gruppe selbst, aber auch Sichtbarkeit für die Lehrkräfte), Klemmbretter und Stifte
- Dokumentarblätter entworfen: Pro Blatt wird eine Inschrift dokumentiert, die notwendigen Angaben wie Straßename, Hausnummer, ggf. Motiv werden abgefragt (2)
- Infobroschüren gestaltet für etwaige Unklarheiten (3)
- 12 Spiegelreflexkameras im Kreis-Medien-Zentrum ausgeliehen
- Verpflegung erworben
- Dankeschön für die Lehrer gestaltet

(1) Stadtkarte

(2) Fragebögen

(3) Infobroschüren

Das Projekt ist mit dem Projekttag, an dem die Schüler*innen als Citizen Scientist aktiv werden, nicht abgeschlossen. Ungefähr 3 Wochen nach dem Projekttag wird das gesamte Projekt zu Konstanzer Sprachlandschaften in einer Ausstellung präsentiert. Die Schüler*innen werden diese besichtigten und zusätzlich weitere Forschungseinrichtungen der Universität kennenlernen. Aus diesem Grund müssen hierfür die Planungen bereits zeitgleich erfolgen:

- Programmabsprache mit weiteren Forschungseinrichtungen (hier: GameLab und Imaging Hanger): Idee, weitere Einblicke in den Bereich Forschung und Forschungsdaten vermitteln, kein Slot länger als 45 Minuten (1 Schulstunde)
- Verpflegung: Catering mit der Mensa der Universität Konstanz planen (Pizza, Obst, Muffins und Getränke)
- Ausstellungsfläche in der Bibliothek reservieren, Ausstellungswände beim Hausdienst bestellen.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Projektdurchführung & Nachbereitung

Am Projekttag selbst bereitete das Projektteam die Ausrüstung vor und wartete an einem zentralen Platz für die Schüler*innen, die dorthin von ihren Lehrern begleitet wurden. Das Projektteam war den Lernenden durch den Vorabtermin in der Schule bekannt, es gab wenig Berührungsängste.

Die Schüler*innen teilten sich selbst in Gruppen ein, i.d.R. in 4er-Teams. Jedes Team durfte sich eine Forschungstasche nehmen, die Farbe bestimmte das Stadtviertel, in dem sie zum Einsatz kommen würden. Pro Stadtviertel war immer eine Person aus dem Projekt sowie eine Lehrkraft anwesend, sodass die Betreuung gewährleistet werden konnte. Eine Einweisung in die Kameras übernahm eine Lehrkraft. Gemeinsam mit dem Projektteam wurden die zu bearbeitenden Straßenzüge aufgeteilt. Die Lernenden hatten insgesamt 1,5 Stunden Zeit, in den Straßen Häuser mit Inschriften zu entdecken und diese zu dokumentieren. Nach Ablauf der Zeit, kamen sie an die vereinbarten Treffpunkte und gaben die Ausrüstung ab. Die Lehrer kümmerten sich um den Übergang ins Wochenende. Das Projektteam befasste sich mit der Nachbereitung. In einem ersten Schritt wurden alle zurückgegebenen Materialien sortiert. Die SD-Karten der Kameras wurden gesichert und in die Cloud der Universität Konstanz geladen. Dort wurden die einzelnen Dateien manuell den jeweiligen Straßenzügen zugeordnet und einheitlich benannt, um ein einheitliches Script zum Auslesen der Daten erstellen zu können.

Das Bildmaterial wurde mit den Dokumentationsbögen abgeglichen und ggf. ergänzt. Die Bilddaten wurden einheitlich nach Adresse benannt und in der Datentabelle eingearbeitet um spätere Nachnutzung zu vereinfachen. Inschriften wurden transkribiert, sowie nach Bildgehalt beschrieben. Über Zuarbeit weiterer Kooperationspartner*innen konnten in Einzelfällen fehlende Bilder ergänzt und Informationen zu Künstler*innen und geschichtlicher Relevanz hinzugefügt werden. Als lebender Datensatz gab es keine Bestrebungen nach Vollständigkeit, jedoch sollte eine Grundlagen geschaffen werden, mit der Nutzende erste Einblicke in die Daten gewinnen können.

Der Datensatz, die Bilddaten, sowie das Skript zur Georeferenzierung sind abruf- und frei weiternutzbar.

Folgende Daten sind dokumentiert:

- Inschrift (Transkription)
- Adresse
- Bildbeschreibung
- Bildverweis
- Hintergrundinformationen zum Haus, zur Inschrift, zum geschichtlichen Kontext
- Künstler*in

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Bei einem Citizen Science Projekt steht immer die Bürgerbeteiligung, also die Teilhabe an der Wissenschaft, im Vordergrund, nicht zwangsläufig das Ergebnis. Sind die Citizen Scientist Schüler*innen, muss sich dessen im Vorfeld besonders bewusstgemacht werden. Während bei Citizen Scientist die Motivation intrinsisch vorausgesetzt werden kann, können von den Schüler*innen keine Ergebnisse erwartet werden, die sich in Qualität oder Umfang gleichen. Tagesform und Interesse am Gegenstand werden variieren. Wichtig ist es daher umso mehr, nicht nur Mehrwerte aufzuzeigen, sondern gleichzeitig Freiräume zu lassen (für Pausen, Zeit an der frischen Luft zum Austoben) und Wertschätzung entgegenzubringen (z. B. durch altersgerechte Beteiligung, Zeit für Rückfragen, aber auch Verpflegung oder Lob).

Beobachtungen Citizen Science / Transfer Projekt, Best Practice Leitfaden

- Verantwortlichkeiten frühzeitig klären, sowohl im Forschungsteam, wie auch den externen Partnern
- Zielgruppen definieren und Inhalte entsprechend anpassen
(bei Schulprojekt: Ansatzpunkte identifizieren und Dialoge konsistent fördern)
- Aufwand-Nutzen durchweg klären. In der Arbeit mit externen Partnern lohnt sich die besondere Gestaltung der Materialien, die Veranschaulichung der Beobachtungen schon während der Durchführung, und die breitflächige Nutzung der Inhalte
 - Materialien für das Schulprojekt einheitlich mit Logo versehen
 - Ergebnisse wurden in ein interaktives Spiel gewandelt um wissenschaftliche Inhalte zugänglich zu machen
- Weiternutzung von Material zeigt neben symbolischer Wertschätzung die Umsetzbarkeit von (oft) abstrakt eingesetzten Forschungsmitteln
 - Materialien des Schulprojekts wurden im Anschluss an die Schule gespendet (Stifte, Klemmbretter)
 - Poster der Ausstellung wurden für Elternabende und Infoveranstaltungen übergeben
- Erwartungen zu Mehrwert kann je nach Projektart stark variieren. Hier ist es gut dies zu managen und zu kommunizieren: was sind die konkreten Ziele, was sind mögliche weitere Ergebnisse
- Flexibilität insgesamt, insbesondere was finanzielle Verteilung, Bestellungen, Zeitpläne, etc. angeht
- Nachnutzbarkeiten von Daten gemeinsam erarbeiten führt oft dazu, mehr Anwendungspunkte zu finden, als anfänglich gedacht. Nachgespräche können hierbei als produktive Vorgespräche für neue Projekte fungieren.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Erinnerungskultur und Sichtbarmachung (Stolpersteine)

Für das Teilprojekt um die Kartierung der Stolpersteine konnte auf bereits vorhandene Citizen Science Daten, zusammengestellt durch die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“, zurückgegriffen werden.

Hierzu wurden vorhandene Kontakte zur Initiative genutzt, um die Weiternutzung der Daten zu klären. Insbesondere haben hierbei klären wollen, in welchem Rahmen Bilddaten und Texte zu Biographien verarbeitet werden dürfen. Um die Nutzbarkeit der Daten zu gewährleisten, ist in Aussicht gestellt, dass es Folgearbeiten zwischen dem Projektteam und der Initiative gibt, bzw. dass Kartierungen auf Seiten der Initiative eingebunden werden können.

Die Daten wurden via Skript von der Internetseite gesammelt und mit manuell gespeicherten Bilddaten verlinkt.

Der Datensatz besteht aus den folgenden Informationen:

- Name
- Vollständige Inschrift der Stolpersteine
- Lebensdaten (Geburts- und Sterbejahr, wenn vorhanden)
- Adresse (Straßenname und Hausnummer, wie auch Koordinaten)
- Biographie
- Autor*in der Biographietexte
- Bildreferenz
- Referenz zum Ort
- Verfolgungsgrund
- Geb. Name, verh. Name
- Link zur Initiative
- Datum der Steinlegung

Insgesamt wurden 291 Stolpersteine dokumentiert, was einem vollständigen Datensatz Stand Herbst 2024 entspricht.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

Sozial-politische Aufklärung und Mobilisierung (Protestzeichen)

Auch bei dem Teilprojekt zu Protestzeichen wurden vorhandene Daten genutzt. Um einen fokussierten Blick auf die Datenlandschaft zu werfen, haben wir hier mit der studentischen Gruppe „Catcalls for Konstanz“ zusammengearbeitet. Die Gruppe dokumentiert übergriffiges Verhalten in der Öffentlichkeit indem Einreichungen aus der Gesellschaft über einen Social Media Kanal verwaltet werden. Diese werden dann mit Straßenkreiden an bestimmten Orten der Stadt, entweder viel frequentiert oder solche, die im direkten Bezug mit der Einreichung stehen, auf die Straße geschrieben. Ziel ist es, den alltäglichen Sexismus ins Bewusstsein zu rücken und Sichtbarkeit zu schaffen.

Die Weiternutzung in diesem Fall ist daten-ethisch komplex, da die Inhalte der Zeichen anonym dargestellt und einzig im Kontext der Catcalls werden. Es besteht die Gefahr, dass Identitäten über die Zeichen nachzuvollziehen sind, weshalb ein Anliegen war, die Weiternutzung direkt mit den ursprünglichen Personen zu klären und die Seite der Catcalls lediglich als Datenort, nicht aber Datenursprung zu sehen ist. In persönlichen Gesprächen mit der Gruppe konnte geklärt werden welche Bilder nachnutzbar sind – hierzu wurde die Anfrage zur Nutzung durch die Gruppe koordiniert.

Da die Bilddaten zeitlich dynamisch in den Stadtraum eingebunden werden und es keine Vollständigkeitsebene gibt, ist die Datensammlung insgesamt anders einzuordnen, als die der weiteren Fallstudien. Eine kritische Diskursanalyse ist hierbei weitaus mehr textgebunden, weshalb ein Schwerpunkt auf die Transkription gelegt wird.

Ein Vergleichszugang liegt in der opportunen Datensammlung innerhalb von Lehrkontexten vor, bspw. dokumentiert in der Open Educational Resource zum Linguistic Landscapes Seminar:

Reichelt, S., & Warchhold, S. (2024). Seminar Linguistic Landscapes. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11243500>

Auch hier können sämtliche Daten frei in Lehre und Forschung genutzt werden.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

Bericht: Ausstellung

Auf Grundlage der Datenkontexte wurden die Daten verschiedentlich analysiert und ausgewertet. Um Einblick in die Ergebnisse zu bieten, wurde eine Ausstellung mit ersten Ergebnissen, sowie allgemeineren Einblicken in den Vorgang zu bieten. Als interaktives Element wurde ein Spiel programmiert, bei dem Inschriften dem richtigen Platz im Stadtplan zugeordnet werden müssen.

Für die Ausstellung wurden alle Druckerzeugnisse in die Hausdruckerei der Universität gegeben und Abgabefristen vereinbart. Für den Besuchstag der Klassen wurde ein Zeitplan inklusive Personaleinsatz festgelegt, um Zuständigkeiten und Abläufe für alle Beteiligten festzuhalten.

Der Besuch der Schüler*innen markiert den Beginn der Ausstellung. Diese wird am Morgen aufgebaut und ist die gesamte Dauer der zweiwöchigen Ausstellung für alle Universitätsangehörigen und auch externen Interessierten zugänglich. Das Projektteam begleitet die verschiedenen Gruppen der Schüler*innen durch das Programm und bedankt sich für Mitarbeit mit einem abschließenden Pizzaessen in der Mensa. Es wird ein Gruppenfoto mit allen Anwesenden gemacht, welches als Teil einer Pressemeldung an die Lokalzeitung übermittelt wird.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

Bericht: Dateneinblicke & Bildverweise (Auszug; weitere Einblicke über die Poster)

Inschriften

Der älteste erhaltene Verweis ist von 1192, "Zum Regenbogen", in der Rheingasse.

1422 ist mit 5 erhaltenen Inschriften das produktivste Jahr der Sammlung.

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

Bericht: Dateneinblicke

(Auszug; weitere Einblicke über die Poster)

Stolpersteine

Die Abbildung rechts zeigt, in Anlehnung an die Visualisierung gestohlener Lebensjahre von periscopic (guns.periscopic.com), einen Auszug der Geburts- und Sterbedaten von Personen, an die auf Stolpersteinen in Konstanz erinnert wird. Diese Art von Visualisierung strebt an, die individuellen Schicksale über die Abstraktion der Verdattung nicht zu vergessen und die Daten stets im jeweiligen geschichtlichen, sozialen und politischen Kontext zu betrachten.

